

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИКС-ФЕМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ, ТУРЕЦКИХ И УЗБЕКСКИХ ОГУБЛЁННЫХ И НЕОГУБЛЁННЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

¹Кадирова Хуршида Батировна, ²Мамедов Ханкиши Вахтияр оглы

¹Доцент, кандидат филологических наук, Кафедра преподавания узбекского языка в
иноязычных группах Ташкентский государственный университет узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои

²Доцент, филологический факультет, Кафедра литературы Азербайджанский
государственный педагогический университет г. Баку. Азербайджан

***Annotatsiya.** Turkiy tillarning o'ziga xos milliy va madaniy uyg'unligi bo'lib, bu fonetik, leksik, frazeologik va paremiologik birliklarini turli aspektda, xususan, pragmatik, lingvokulturologik, psixolingvistik, sotsiolingvistik jihatdan o'rganish va tadqiq etish juda qiziqarli. Mazkur maqolada, uch xil turkiy tilning maqollarida lablangan va lablanmagan tovushlarning ishtiroki va natijada evfemik va disfemik xususit at kasb etishi haqida so'z boradi. Bunda ozarbayjon, turk va o'zbek tillaridagi maqollarning o'xshash va farqli tomonlari, iks-femik maqsadda qo'llangan pragmatik, lingvokulturologik jihatlari tahlilga tortilgan.*

***Soyut.** Türk dillerinin kendine özgü bir ulusal ve kültürel uyumudur ve bu fonetik, sözcüksel, deyimsel ve paremiolojik birimlerin özellikle pragmatik, dilsel-kültürel, psikodilsel, sosyodilbilimsel olmak üzere çeşitli yönlerden incelenmesi ve araştırılması oldukça ilgi çekicidir. Bu makalede üç farklı Türk dilinin atasözlerinde sesli ve sessiz seslerin varlığı ve bunun sonucunda örtmece ve disfemik özelliklerin kazanılması ele alınmaktadır. Azerbaycan, Türk ve Özbek dillerindeki atasözlerinin benzer ve farklı yönleri ile kendine özgü amaçlarla kullanılan pragmatik, dilsel ve kültürel yönleri incelenmiştir.*

***Аннотация.** Национально-культурная гармония турецких языков уникальна, и изучать и исследовать их фонетические, лексические, фразеологические и паремиологические единицы очень интересно в различных аспектах, в частности прагматическом, лингвокультурологическом, психолингвистическом, социолингвистическом. В данной статье речь идет о наличии лабиализованных и нелабиализованных пословицах трех разных тюркских языков и обусловленном этим приобретением эвфемических и дисфемических свойств. Анализируются сходные и различные аспекты пословиц в азербайджанском, турецком и узбекском языках, а также прагматические, лингвокультурологические аспекты, используемые в икс-фемических целях.*

***Abstract.** The national-cultural harmony of Turkish languages is unique, and it is very interesting to study and explore their phonetic, lexical, phraseological and paremiological units in various aspects, in particular pragmatic, linguocultural, psycholinguistic, sociolinguistic. This article deals with the presence of labialized and non-labialized proverbs of three different Turkic languages and the resulting acquisition of euphemistic and dysphemetic properties. Similar and different aspects of proverbs in the Azerbaijani, Turkish and Uzbek languages are analyzed, as well as pragmatic, linguocultural aspects used for cultural purposes.*

Одним из самых распространенных видов азербайджанской литературы является поэтическая форма “додагдеймез” [негубные звуки]. Губным звукам относят **b (б), v (в), m (м), p (п)** и **f (ф)** в азербайджанском языке. Но относится ли “додагдеймез” к другим

образцам фольклора, например, к пословицам? Ведь сами пословицы являются примерами коротких стихотворений. Исследования показывают, что в азербайджанских, турецких и узбекских пословицах данных моделей в достаточном количестве. Например, в азербайджанской пословице "Asta gedən usta gedər" (Тише едешь, дальше будешь); в турецкой пословице "Acele işe şeytan karışır" (В поспешное дело дьявол вмешивается); в узбекской пословице "Ish ishtah qochar, dangasa ishdan qochar" (Работа пробуждает аппетит, ленивый бежит от работы) нет ни одной буквы **б (b)**, **в (v)**, **м (m)**, **п (p)** и **ф (f)**. На турецком языке таких букв называют "dudak degmez" или "lebdegmez", а на узбекском языке таких букв называют "lablangan" (губные), негубных – "lablanmagan". Ментальная культура тюркских языков находит свое отражение и в их устойчивых выражениях. Рифма, стилистический приём, художественность, модальная установка говорящего рассматриваются в рамках гармонии, расположения и употребления звуков во фразеологических единицах. Естественно, это, свидетельствует о безмерном богатстве мышления древних предков, красоте их духовного и художественного вкуса и глубине поэтического мышления национального общественного сознания и психологии всех трех языков. Мы считаем, что очень важно изучить их смысловую природу. Это не только знак глубокого уважения и почитания духа наших предков, но и для ясного представления об общей картине ареальной системы пословиц и поговорок. Заметим, что, термин "dodaqdəyməz atalar sözləri" ("негубные пословицы") исследован впервые Х.Б.Мамедовы. В данной статье анализируются икс-фемические признаки таких пословиц по цели их употребления.

Пословицы на азербайджанском языке "додагдеймез" по внутренней рифмы можно разделить на две группы: рифмованные и нерифмованные. Нерифмованные пословицы как видно из названия, не имеют какой-либо внутренней рифмы. Например, в азербайджанской пословице "Ağa ağ deyərlər, qarağa qara" (Бело – бело, черно – черне). Также в турецкой пословице "Ağaç kökünden yıkılır" (*Дерево ломается с корня*), в узбекской пословице "Qo'li tekkanni og'zi tegadi" (*букв. Кто трогает руками, тот ртом трогает → то есть Кто помогает, тот ест*) внутренняя рифма не наблюдается. В рифмованных пословицах наблюдается текст с рифмами. Например, в азербайджанской пословице "Ağrılarda göz ağrısı, hər kəsin öz ağrısı" (Боль в глазах от боли, у каждого своя боль) слово "göz" рифмуется со словом "öz". А турецкая пословица "Ağaç kökünden yıkılır" имеет свой рифмованный вариант: "Ağaç kökünden kurur, ağaç kökünden çürür" (*Дерево сохнет с корня или Дерево гниет с корня*). Но здесь рифма достигается фонетическими, а не лексическими средствами. Однако в обоих вариантах лексические значения имеют отрицательную и положительную окраску.

Звуки "k", "ö", "ü" в слове "kökün" (корень) рифмуется со словом "kurur", имеющее буквы "k", "u". Можно сказать, что эмоциональность этого варианта выше, чем второго

варианта. Ведь "гнилое" отражает негативное отношение и приобретает дисфемический характер. Отсюда можно сделать вывод, что каждый вариант может быть использован в своей прагматической среде для икс-фемической цели.

В узбекской пословице “Aravani ot tortar, ko‘lankasin – it” (Лошадь тянет телегу, собака тянет тень) В этом случае “ot” (лошадь) и “it” (собака) воплощены как взаимно рифмующаяся единица.

Когда компонентом фразеологии является слово собака, его дисфемическое наклонение присутствует и в других языках. По мнению М.С.Пестовой, никогда положительно не воспринимался этимологический компонент фразеологизма *dog* (собака – *it*) – *to lead a dog’s life* (вести собачью жизнь – *itning kunini ko‘rmoq*), *to go to the dogs* (пойти к собакам – *itlarga ergashmoq*), *to die like a dog* (умереть как собака – *itdek o‘lmoq*), *to throw it to the dogs* (бросить его собакам – *itlarga yem qilmoq*). Роберт Хедриксон в своей “Энциклопедии происхождения слов и фраз” утверждает, что “собак не считали домашними животными, а кормили несъеденными объедками со стола”.

В упомянутой выше “негубной пословице” лошадь и собака – икс-фемически противоположные единицы. В этом лошадь трудолюбивая, честная и справедливая, а собака – существо нечестное, несправедливое, ленивое. Эти лексические единицы узбекского языка отличаются всего одной фонемой, но играет важную роль в устойчивой фразе, несущей большое значение.

Однако следует отметить, что узбекские пословицы не исследовались в рамках вопроса губности и негубности. Но значение звуков в паремиологической ситуации указывает на уровень стилистической методологии, лингвокультурных особенностей. Поэтому его исследование стоит на повестке дня.

Помимо признака неогублённости, в пример можно привести многие рифмующиеся узбекские пословицы. Их икс-фемический уровень мы проанализируем через рифмованные единицы:

“Ming “sizu bizdan”, bir “jizu biz” yaxshi” (Чем тысячу раз говорит “вы да я”, лучше один раз жарить мясо “жиз и биз”). Эта пословица отражает традиции узбекского народа, а лексическая единица “sizu biz” (вы да я) означает взаимное уважение и почет. В узбекском языке также есть единица “san-man” (“san-man”ga bogmoq → букв. *Пойти на “ты да я”*; то есть, “поссориться”) имеющая противоположное значение. В этом словоформе отражены смыслы ссоры, грубости и неуважения. Итак, вышеизложенная пословица относится к возникновению лести, когда уважение превышает норму. Говорится о необходимости подкрепить уважение чем-то большим, а именно едой – “jiz-biz”. В узбекском языке это слово образовалось путем подражания звука. Эта словоформа образа действия, обозначавшая что-то жареное в масле, позже стала именем существительным и стала использоваться для обозначения национального блюда – жареного мяса. В Узбекистане много кафе и ресторанов с таким названием.

Тут слово “sizu biz” рифмуется со словом “jizu biz”. Конечно, пословица используется в эвфемистических целях. Лесть выражается формой “вы да я”, чтобы скрыть грубость, а жареное мясо выражается формой “jizu-biz” как стилистический эвфемизм.

Количество внутренних рифм может быть два, три, четыре, пять и более. Например, в турецкой пословице “Ahmet almadı, Mehmet vermedi” (Ахмет – не взял, Мехмет – не дал) каждый компонент двух простых предложений пришел в гармонию друг с другом. Подобные пословицы существуют и в узбекском языке. Например: “Amirning oshidan faqirning mushti yaxshi” (Кулак бедняги лучше, чем подачи Амира). Однако в этих пословицах помимо нелабиализованных звуков существуют и лабиализованные звуки.

Итак, поиск узбекских, турецких и азербайджанских эквивалентов неогублённых пословиц вызывает определенные трудности.

Ниже приведены примеры азербайджанских пословиц, похожих на турецкие.

Азербайджанские	Турецкие
Ac toyuq uyxusunda darı görər (Голодная курица видит во сне пшено)	Aç tavuk uyxusunda darı görür. (Голодная курица во сне просо видит)
Acın gözü çögrək tikəsində olar (Глаз голодного прикован к куску хлеба)	Açın karnı doyar, gözü doymaz. (У голодного желудок насытится, глаз не насытится)
Aclıq аууа darayı oxudar (Голод делает медведя гребешком)	Açıkmiş kudurmuştan beterdir. Голодный хуже бешенного.

Как мы видим, паремиологическая единица, “неогублённая” в одном языке, в другом языке не всегда аналогична. Но икс-фемическая типология в соответствии. Некоторые турецкие неогублённые пословицы, имеют узбекские альтернативы. Например:

Турецкие	Узбекские
Dil, kılıçtan keskindir (Язык сильнее меча)	So‘z nayzadan o‘tkir (Слово острее копья)
Erteye kalan arkaya kalır (То, что осталось, остается позади)	Qolgan ishga qor yog‘ar (На остальной части работы идет снег)

Итак, нелабиализованные икс-фемические пословицы могут быть схожими, даже если их немного.

Таким образом, с точки зрения современной системы мышления видно, что хотя законы азербайджанского, турецкого и узбекского языков несколько отличаются друг от друга, сходства достаточно, и не чувствовать его на каждом шагу невозможно. Эта совместимость относится и к паремиологическим единицам. Это естественно. Потому что, все три народа, всегда были близки и дружны друг с другом, вопрос не новый, и это общеизвестно. Само собой разумеется, что это можно принять за небольшой показатель нового ментального и духовного дискурса, в котором зашифрованы все идентифицирующие признаки нашего национального бытия, то есть новой парадигмы мысли, возникающей из смешения эмоции и разума, чувства и интеллекта, и силы существования божественной потенции, сублимированной в общественно-человеческом коде. Следует отметить, что такие поэтические образцы, формы, разновидности, такая любовь и привязанность к языку, которые являются важнейшим кодом нашей национально-энергетической системы мышления и этнокосмическим кодексом поведения, связывающим нашу этнокультурную память с древнейшими временами, со своими корнями и историческими источниками, можно встретить в фольклоре не всех народов.

REFERENCES

1. Мамедов, Х.Б. Azərbaycan ve türkce dudak degmez atasözlerinin işlevsel-anlamsal yapısı [Функционально-семантическая структура азербайджанских и турецких пословиц и поговорок, в которых отсутствуют губные звуки // BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, Türkiye, Yıl: 2022, № 5, Sayı: 1 [BENGİ Всемирный журнал йорукотуркменских исследований, Турция, год: 2022, № 5, выпуск: 1].

2. O‘zbek xalq maqollari (Tuzuvchilar: T.Mirzayev, A. Musoqulov, B.Sarimsoqov; Mas’ul muharrir: Sh.Turdimov. — T.: “Sharq”, 2005. — 512 b. [http://library.navoiy-uni.uz/files/o'zbek%20xalq%20maqollari%20\(2005\).pdf](http://library.navoiy-uni.uz/files/o'zbek%20xalq%20maqollari%20(2005).pdf)
3. O‘zbek xalq maqollari (Tuzuvchilar: T.Mirzayev, A.Musoqulov, B.Sarimsoqov. Mas’ul muharrir: Sh.Turdimov. Toshkent: Sharq, 2005. – 512 b.
4. Кадирова Kh. Problems of translation of uzbekeuphemismintorussian //social sciences. https://tsuull.uz/sites/default/files/2.1.oak_ozmu_xabarlar.pdf
5. Кадирова Х. (2024). Дисфемизм в узбекском и русском языках (сравнительный анализ). *Новости журнала УЗМУ, 1* (1.1.1.), 273-276. Получено с <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/781>
6. Кадирова, Х. (2023). Этнокультурная особенность эвфемизмов и дисфемизмов в переводе. *Язык и культура Узбекистана, 5* (1), 128–137. Получено с <https://aphil.tsuull.uz/index.php/language-and-cultural/article/view/50>
7. Мамедов, Х.Б. Azərbaycan nitq folklorunun paremioloji möcüzəsi: dodaqdəyməz atalar sözləri [Паремнологическое чудо азербайджанского речевого фольклора: пословицы «додакдеймез» // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Folklor İnstitutu, “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, Bakı, 2022, I (76) [Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт фольклора, научно-литературный сборник "Деде Коргуд", Баку, 2022, I (76)].
8. Мамедов, Х.Б. Azərbaycan və türk nitq folklorunun dodaqdəyməz formulları [Формулы «додакдеймез» азербайджанского и турецкого речевого фольклора] // Journal of Baku Engineering University Philology and Pedagogy2022. Volume 6, Number 1 [Журнал Бакинского Инженерного Университета. Филология и Педагогика, 2022. том 6, номер 1].
9. Пестова М.С. Эмотивность и оценочность как основные компоненты коннотации дисфемистичных фразеологических единиц, построенных на гиперболе, в английском и русском языках. <https://cyberleninka.ru/article/n/emotivnost-i-otsenochnost-kak-osnovnye-komponenty-konnotatsii-disfemistichnyh-frazeologicheskikh-edinits-postroennyh-na-giperbole-v/viewer>
10. Ўзбек халқ мақоллари / Тўпловчи: Хосиятхон Сувонкулова – Т.: Адабиёт учқунлари, 2014, 192 б. <https://kitobxon.com/oz/online-reader/2588>
11. Якубкызы, М. Азербайджанские пословицы / М.Якубкызы. – Б.: Нурлан, 2013. – 476 с.